

RUMO AO MAR: AS CASAS DE MÁRIO DI LASCIO NA AV. EPITÁCIO PESSOA (JOÃO PESSOA/PB).

1. História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Filipe Valentim Afonso

Arquiteto e Urbanista mestrando no PPGAU/UFPB
valentim.filipe@gmail.com

Resumo:

Este artigo toma como objeto de estudo uma amostragem de seis moradias projetadas pelo arquiteto Mário Glauco Di Lascio (nasc. 1929), construídas ao longo da Avenida Epitácio Pessoa (cidade de João Pessoa/PB). Em meados do século XX, este trajeto desempenhou um papel importante na modernização e no direcionamento da expansão de João Pessoa. Por um lado, representou a única ligação efetiva entre o centro e o mar; e por outro, contribuiu para a redefinição do contexto socioeconômico da urbe, transformando-se num caminho das elites rumo às porções litorâneas. Nesse processo, a via tornou-se uma espécie de "vitrine" das melhores de formas de morar na cidade. Assim, se nos primeiros momentos de ocupação da via averiguamos bangalôs e casarões neocoloniais; a partir dos anos 1950, o percurso caracteriza-se como ambiente favorável à instalação da arquitetura moderna que se disseminava pelo Brasil, contendo obras de arquitetos renomados como Acácio Gil Borsoi, e posteriormente, nomes de projeção local, como Mário Di Lascio, nos anos 1960 e 1970. Assim sendo, analisamos estas obras de Di Lascio através das categorias "técnica e linguagem" e "espaço e movimento", procurando entender o modo como esta arquitetura conciliava os princípios modernos difundidos naquela época de transição, com formas de construir e de habitar ainda arraigadas em práticas tradicionais. Como resultado desse breve estudo, percebemos que estas edificações expressaram várias formas de relacionar o antigo e o novo – em certos momentos de modo mais sintético e equilibrado, em outros, gerando contradições no espaço doméstico.

Palavras-chave: Tradição, modernidade, arquitetura residencial, João Pessoa, Mário Di Lascio.

Abstract:

This article takes as object of study a group of six houses designed by the architect Mario Glauco Di Lascio (born 1929), built in Epitacio Pessoa Avenue (city of Joao Pessoa/PB). In the middle of the twentieth century, this route played an important role in modernizing and directing the expansion of Joao Pessoa. On the one hand, it represented the only effective link between the town center and the sea; and on the other, it contributed to the redefinition of the socioeconomic context of the city, becoming the elite's path towards the coast neighborhoods. In this process, the road became a sort of "showcase" of the best ways of living in the city. Thus, if in the first moments of occupation of the avenue, it can be found neocolonial dwellings and bungalows; in the 1950s, the road was characterized as an environment favorable to the installation of modern architecture that spread throughout Brazil, containing works by renowned architects such as Acácio Gil Borsoi, and later, local projection names as Mario Di Lascio, in the decades 1960 and 1970. Therefore, we analyze these houses of Di Lascio by the categories "technique and language" and "space and movement", trying to understand the way his architecture harmonized the modern principles spread in that time of transition, with ways of building and living which were still rooted in traditional practices. As a result of this brief study, we find that these buildings expressed various ways of relating the old to the new - at times in a more synthetic and balanced way, in others, generating contradictions in the domestic space.

Keywords: Tradition, modernity, residential architecture, João Pessoa, Mário Di Lascio.

RUMO AO MAR: AS CASAS DE MÁRIO DI LASCIO NA AV. EPITÁCIO PESSOA (JOÃO PESSOA/PB).

Introdução

As discussões apresentadas neste trabalho são fruto de uma dissertação de mestrado em desenvolvimento, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPB, que estuda a produção residencial do arquiteto Mário Glauco Di Lascio (nasc. 1929) entre os anos de 1957 e 1979. Este artigo, por sua vez, toma como objeto de estudo uma amostragem de seis moradias suas construídas ao longo da Avenida Presidente Epitácio Pessoa (AEP), localizada na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba.

Em geral, a obra de Mário Di Lascio é pouco estudada em pesquisas locais de modo aprofundado, embora seja frequentemente apontada como importante para a consolidação e difusão da arquitetura moderna no contexto local, especialmente nas décadas de 1960 e 1970 – possivelmente a fase mais produtiva de sua trajetória profissional. Tal relevância é atestada em pesquisas desenvolvidas nos últimos anos, que abordam de forma panorâmica a produção de arquitetura vinculada ao movimento moderno na capital paraibana, tais como as dissertações de Pereira (2008), Araujo (2010), Costa (2011) e Chaves (2012).

Nos trabalhos mencionados é recorrente a menção às residências Lourenço Miranda Freira (1958) e João Cavalcante (1960), projetos considerados emblemáticos para a produção paraibana (figura 1) por fazerem referência a elementos marcantes da arquitetura moderna brasileira de matriz carioca e por demonstrarem as formas como ela se difunde e é recepcionada pela sociedade, além de assinalar "como se manifesta a ideia de uma arquitetura moderna brasileira dentro de uma produção erudita e seu papel no discurso de construção de uma cidade moderna" (CHAVES, 2012, p. 147).

Figura 1: Casas Lourenço Miranda Freire (esquerda) e João Cavalcante (direita).
Fonte: Acervo Fúlvio Pereira.

A atividade profissional de Mário Di Lascio iniciou-se em 1957, ano que concluiu o curso de Arquitetura e Urbanismo na Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP), aonde foi aluno de Acácio Gil Borsoi e Delfim Amorim – professores que recorrentemente parecem ter deixado influências em sua produção residencial, algo identificado na literatura local. Sua trajetória, entretanto, seguiu por várias frentes de atuação: além de obras particulares, realizou projetos público-institucionais, espaços recreativos, intervenções urbanas, dentre outros; também participou da fundação do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba em 1974, atuando como professor da instituição por 18 anos. Devido à heterogeneidade de programas arquitetônicos que sua atividade profissional

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

abrangeu, em vários pontos da cidade de João Pessoa é possível encontrar traços e obras suas – nesse sentido, uma das localidades que destacamos é a Avenida Epitácio Pessoa.

Em meados do século XX, este trajeto desempenhava um papel importante na modernização e direcionamento da expansão urbana de João Pessoa, representando a única ligação efetiva entre o Centro Tradicional e o litoral, espaço que progressivamente foi sendo valorizado e ocupado por famílias de maior poder aquisitivo. Por sua vez, tal processo de crescimento e transformação urbana, nos anos 1950, coincide com a difusão da arquitetura moderna na cidade – sendo expressiva sua incorporação ao programa doméstico e sua manifestação em localidades de expansão e de ocupação recente, como era o caso da avenida. É perante esse cenário de transição que Di Lascio passa a atuar.

Assim sendo, o objetivo dessa comunicação é analisar as seis residências projetadas por Mário Di Lascio ao longo da Avenida Epitácio Pessoa, procurando entender o modo como esta arquitetura conciliava os princípios modernos difundidos naquela época de transição, com formas de construir e de habitar ainda arraigadas em práticas tradicionais. Buscamos, com isso, ampliar a compreensão sobre a sua produção, mostrando a multiplicidade de facetas e estratégias pelas quais sua arquitetura se expressava mesmo num recorte espacial e temporal limitado – a primeira casa que estudada foi construída em 1962, e a última em 1973. O estudo serve, logo, como modo de registrar a heterogeneidade de soluções projetuais adotadas pelo arquiteto, e pode indicar as possibilidades que o cenário da construção civil local poderia dispor naquele contexto específico, bem como os anseios de uma clientela pertencente a uma classe social média alta e alta, a qual vivenciava um momento de transição e de aceitação da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa.

Frente às considerações apresentadas, a estrutura do texto se divide em duas partes. A primeira enfoca-se na contextualização do lugar em o que objeto de estudo se insere, isto é, situando um momento de transformação em João Pessoa através da ocupação e valorização da Avenida Epitácio Pessoa, enquanto caminho das elites em direção às porções litorâneas, bem como, averiguando o processo de difusão da arquitetura moderna na cidade nesse tempo.

A segunda parte tem como objetivo estudar mais profundamente a arquitetura em si. Subdividimos essa parte em três tópicos: no primeiro apresentamos os seis imóveis, e fazemos uma breve revisão bibliográfica sobre os que já foram analisados anteriormente; no segundo, discutimos a categoria analítica Técnica e Linguagem, referente às soluções ligadas à aparência e à construção, ao invólucro das residências – mais especificamente as coberturas, esquadrias e revestimentos empregados; e no terceiro, discutimos a categoria Espaço e Movimento, que corresponde ao estudo da organização interna das moradias, em destaque para espaços de circulação (corredores, halls, escadas, rampas) e os ambientes mediadores entre exterior e interior (terraços, varandas).

Rumo ao mar

Uma breve contextualização sobre o trajeto

Ao estudar a história da cidade de João Pessoa vemos que no final do século XIX e durante as primeiras décadas do século XX a capital paraibana passou por inúmeras transformações buscando expandir os limites de seu tecido urbano e modernizá-lo à luz dos ideais modernos de “sanear, embelezar e circular”. Nesse processo, foi significativo o papel desempenhado pela Avenida Epitácio Pessoa – via idealizada em 1920 por Camilo de Holanda, então governador do Estado da Paraíba.

Embora a ocupação da avenida tenha ocorrido de modo pontual e disperso desde sua abertura, apenas a partir de 1940 tornou-se mais sistemática, devido às melhorias em sua infraestrutura ocorridas da década anterior, as quais firmaram seu traçado retilíneo, com cerca de 5 km de extensão e 30 metros de largura, e sua função enquanto eixo de modernização e de direcionamento da expansão da malha urbana rumo ao litoral. Por sua vez, na década de 1950 esboçavam-se dois vetores de crescimento mais evidentes, a Avenida Eptácio Pessoa – a principal via de estruturação no sentido oeste-leste, dando início à incorporação das faixas de Cabo Branco e Tambaú; e a Avenida Cruz das Armas – um prolongamento da ligação do Recife:

O primeiro deles estava relacionado à expansão das atividades comerciais em direção à Lagoa e a Tambiá, o que levou as camadas mais abastadas que residiam no Centro a se deslocarem para as proximidades da Eptácio, dando início aos novos bairros de melhor padrão construtivo da cidade: Expedicionários e Bairro dos Estados. O segundo braço de crescimento correspondia a um corredor essencialmente comercial e de serviços de apoio rodoviário, com nucleações residenciais de população de renda mais modesta [...] (LAVIERI, J.; LAVIERI, M., 1999, p. 41)

A Avenida Eptácio Pessoa recebe a pavimentação de paralelepípedos no governo de José Américo de Almeida (1951-1956), no final do ano de 1952, (COUTINHO, 2004), o que avigorou sua imagem de caminho para o mar e estimulou a sua ocupação habitacional, através do conjunto Jardim Miramar, promovido pelo Governo Estadual. Por estar quase equidistante do Centro e do mar, este bairro tem um papel importante no crescimento da cidade, representando um encurtamento não apenas físico, mas também simbólico entre a praia e o centro, como aponta Trajano (2006). Além disso, em 1956 iniciam-se as obras para a nova sede do 'Esporte Clube Cabo Branco', projeto de Acácio Gil Borsoi nesta localidade (figura 2, na página seguinte). Tais incentivos foram destinados a uma classe média alta, a qual era atraída pela infraestrutura e proximidade com a praia, espaço cada vez mais estimado pela sociedade paraibana.

Mais do que contribuir para o crescimento do tecido urbano, consequentemente a via cooperou para uma redefinição do contexto socioeconômico da cidade: ao longo dela foram criados novos bairros, loteamentos e edificações isoladas onde se inseriram classes sociais de alto poder aquisitivo que antes se aglomeravam nas áreas centrais. Este paulatino percurso de transição das elites que caminhavam do centro rumo ao mar, fez com que o trajeto se tornasse uma espécie de "vitrine" das melhores de formas de morar em João Pessoa em cada época de sua ocupação.

Assim, se nos primeiros momentos de ocupação dispersa do trajeto é possível averiguar a difusão de bangalôs e casarões neocoloniais, arquiteturas em voga na primeira metade do século XX e que também se manifestavam em outras áreas de expansão da cidade; em especial a partir dos anos 1950, a avenida passou a se caracterizar como um ambiente favorável à instalação da arquitetura moderna que se disseminava pelo Brasil e que se tornava a manifestação arquitetônica dominante em João Pessoa, sendo "difundida e popularizada entre todos os estratos da sociedade e vinculada, principalmente, aos programas residenciais" (TINEM e COTRIM, 2016, p. 286), tornando-se "objeto de desejo, seja pela novidade, seja pelas eventuais e hipotéticas vantagens." (TINEM, COTRIM e TAVARES, 2016, p. 290). Para tanto, o trajeto contava com uma série de atrativos: a disponibilidade de recursos financeiros dos novos moradores; de espaço, devido as maiores dimensões dos lotes; e a ausência de restrições existentes em áreas muito edificadas – o que propiciou maior liberdade na implantação das casas, conduzindo-as a soluções mais complexas. (PEREIRA, 2008).

No final da década, especialmente nos bairros dos Estados, Torre e Miramar, grandes lotes desta via foram ocupados por residências destinadas a ricos industriais, agricultores e comerciantes, sendo consideradas como exemplares de expressividade para o movimento moderno no contexto de produção local. No trajeto é possível destacar, por exemplo, quatro residências projetadas pelo arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi, responsáveis por impulsionar e servir de referência para a produção da arquitetura moderna propriamente dita na capital paraibana: as casas Cassiano Ribeiro Coutinho (1955, com paisagismo de Burle Marx), Joaquim Augusto da Silva (1957), Renato Ribeiro Coutinho (1958) e Otacílio Campos (1960-1966, com projeto de interiores de Sérgio Bernardes).

Situada no bairro da Torre, a residência para o usineiro Cassiano Ribeiro Coutinho, cuja família estava tradicionalmente ligada às usinas de cana-de-açúcar e à política no interior da Paraíba, em particular, configura-se como um dos exemplares mais importantes desse período, sendo estudada em diversas pesquisas e artigos (TAVARES, 2013; TINEM, CORDEIRO e TINEM, 2014; TINEM, COTRIM e TAVARES, 2016; dentre outros), além de ser a única edificação da avenida a possuir proteção legal efetiva, por meio de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP).

A presença de um marco tal qual a casa Cassiano Ribeiro Coutinho na Avenida Eptácio Pessoa certamente indica o prestígio desta localidade, a qual veio contar com um número significativo de projetos concebidos e construídos por Mário Di Lascio.

Figura 2: Recorte de vista aérea do 'Esporte Clube Cabo Branco', projeto de Borsoi. À direita, destacam-se duas casas projetadas por Mário di Lascio na via. Fonte: Acervo Humberto Nóbrega.

Arquitetura em foco

Seis casas de Mário Di Lascio

Ao aprofundar os estudos sobre a produção de Mário di Lascio a partir de uma revisão da historiografia local sobre arquitetura moderna foi possível averiguar que sua atuação na Avenida Eptácio Pessoa foi numerosa e relevante. Num primeiro momento da investigação, ao fazer uma revisão dos textos que mencionam seus projetos residenciais, identificamos três exemplares localizados no trajeto. Desses, dois foram analisados pelos autores: a residência destinada a José Bronzeado Sobrinho, construída no ano de 1963 (CHAVES,

2012); e a residência José Farias Neves, de 1973 (PEREIRA, 2012; COTRIM, TINEM e VIDAL, 2012). O terceiro imóvel, a casa Adrião e Creusa Pires, edificada em 1965 (em parceria de Carlos Carneiro da Cunha; interiores de Sérgio Bernardes) é apenas descrita por esses autores, não sendo aprofundada devido aos poucos registros existentes¹.

Segundo Chaves (2012) a residência José Bronzeado Sobrinho (1963), assim como outros projetos de Di Lascio, segue algumas das mesmas concepções projetuais de Borsoi, mas se destaca por explorar a "texturas dos materiais, privilegiar o prisma retangular e por um resultado formal que não é a soma dos volumes funcionais [...], mas uma composição a partir de planos" (p. 166). Além disso, a autora ressalta o fato de haver uma hierarquia na nomenclatura das elevações (principal e lateral), que se reflete na construção, na medida em que as fachadas visíveis a partir da rua possuem platibanda, escondendo os beirais em telha cerâmica; enquanto no restante da moradia deixam a mostra o telhado inclinado, "o que demonstra a intenção de parecer moderno, mesmo que para isso o projeto não integre todos os elementos dessa linguagem" (p. 168).

Construída 10 anos após o primeiro imóvel, a residência José Farias Neves (1973) foi alvo de análise em dois breves estudos, os quais apresentam pontos de vista complementares. Pereira (2012) destaca os aspectos formais e construtivos: o uso franco e aparente dos materiais, representando uma "aproximação ao neobrutalismo", em que se tem destaque a solução da cobertura, "definida por telhas industriais de fibrocimento e vigas calhas de concreto armado aparente". O autor ressalva, entretanto, que apesar "das citações formais de uma construção industrializada", em partes da edificação são usadas técnicas convencionais como a alvenaria de tijolos com revestimentos e as esquadrias em madeira, feitas artesanalmente (p. 315 e 316). Por outro lado, Cotrim, Tinem e Vidal (2012) observam a implantação e distribuição espacial do projeto, em que se identifica o emprego de uma planta binuclear em "H", cujos blocos são interligados por rampas em meios-níveis, decorrentes da topografia do terreno (p. 136).

Sobre a casa Adrião e Creusa Pires (1965) têm-se menos informações visto que não estão documentadas as suas plantas-baixas e outros desenhos técnicos. Logo, ao decorrer sobre o imóvel, os autores comumente destacam, a partir de fotografias, sua implantação "sobre um amplo promontório com visão do mar", o emprego de pilotis, e "uma ampla cobertura em duas águas, com pequena inclinação, protegida por telha canal e apoiada em estrutura independente de concreto armado", a qual "foi conjugada ainda com a laje dupla de cobertura" – um sistema desenvolvido por Heitor Maia Neto sob o incentivo de Delfim Amorim. Assim, considerando que Amorim foi professor de Mário Di Lascio na EBAP, e Carlos Carneiro da Cunha, estagiário de Maia Neto, assinala-se o processo de circularidade de soluções arquitetônicas entre as produções de João Pessoa e Recife (PEREIRA, 2008, p. 154).

Num segundo momento de investigação procuramos ampliar o acervo de obras (re)conhecidas com autoria de Di Lascio através de um levantamento documental que tomou como fontes os processos de construção de projetos residenciais existentes no Arquivo Central da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP); bem como, os projetos arquitetônicos presentes no arquivo pessoal do arquiteto, antigos clientes e outros pesquisadores. Como resultado², encontramos três outros imóveis na mesma via: a

¹ Apesar dos poucos registros, a residência Adrião e Creusa Pires (1963) aparece junto com residência Lourenço Miranda Freire, no primeiro levantamento acadêmico de arquitetura moderna na cidade de João Pessoa, em 1987, num acervo que continha apenas 28 obras, fato que atesta a relevância dos projetos de Mário Di Lascio no contexto local. (ROCHA, 1987; 2014)

² Como resultado geral do levantamento realizado para a dissertação, obtemos alguns números expressivos: de 19 projetos encontrados no levantamento preliminar em estudos acadêmicos passamos a um conjunto de 51 obras no mesmo recorte temporal de 1957 a 1979, espalhados pela cidade de João Pessoa.

residência Diocélio Nascimento (1962), Adjanits Mesquita de Melo (1963) e João Soares de Carvalho (1965), conformando o seguinte conjunto de residências projetadas por Mário Di Lascio na Avenida Epitácio Pessoa (tabela 1):

Fachada voltada para AEP	Dados gerais
	1. Diocélio Nascimento , 1962, Bairro Torre, conservada; Térreo + 1 pavimento; Área construída (405 m ²); Fonte da imagem: Acervo Mário Di Lascio, editado pelo autor.
	2. José Bronzeado Sobrinho , 1963, Bairro Torre, descaracterizada; Térreo + 1 pavimento; Área construída (500 m ²); Fonte da imagem: Acervo PMJP, editado pelo autor.
	3. Adjanits Mesquita de Melo , 1963, (localização no trajeto não identificada); Térreo; Área construída (436m ²); Fonte: Acervo Mário Di Lascio, editado pelo autor.
	4. Adrião e Creusa Pires , 1963, Bairro Miramar, descaracterizada; (dados sobre o interior não encontrados) Fonte da imagem: PEREIRA, 2008.
	5. João Soares de Carvalho , 1965, Bairro dos Estados, demolida; Térreo + 2 níveis; Área construída (575 m ²); Fonte da imagem: Acervo Mário Di Lascio, editado pelo autor.
	6. José Farias Neves , 1973, Bairro Miramar, descaracterizada. Térreo + 2 níveis; Área construída (420m ²); Fonte: Acervo PMJP editado por Pereira (2008).

Tabela 1: Seis residências de Mário Di Lascio na AEP.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Dos seis exemplares identificados, apenas a res. Diocélio Nascimento (1962) encontra-se bem preservada na avenida – o que possibilitou um levantamento mais detalhado. A casa João Soares de Carvalho foi demolida, sendo substituída por uma farmácia; as demais foram descaracterizadas no processo de se adequarem a novas funções. Tais dados assinalam a relevância desta pesquisa enquanto meio para salvaguardar a memória dessa produção, a qual foi intensamente modificada, conforme a Avenida Epitácio Pessoa se transformava num eixo comercial e de serviços.

O que também merece ser ressaltado é o fato de que Mário di Lascio, em entrevistas, foi capaz de listar 11 projetos seus destinados à avenida, os quais se perderam os registros. Entretanto, algumas das obras pontuadas pelo arquiteto podem ser ao menos comprovadas em fotografias aéreas da cidade, nas quais se revelam edificações que correspondem às

memórias relatadas pelo projetista, como, por exemplo, a destinada ao seu irmão Hermenegildo Di Lascio Filho – situada ao lado do 'Esporte Clube Cabo Branco' (pode ser vista em figura 2, apresentada anteriormente).

Enfim, ao colocar, lado a lado, as falas dos autores que estudaram casas de Mário Di Lascio localizadas na avenida (as três então conhecidas) é possível notar que há uma diversidade de leituras e interpretações sobre essa produção. Em alguns momentos enfoca-se nos aspectos construtivos e formais, em outros nas questões espaciais; também é recorrente a menção à influência de outros arquitetos e à aparente ambiguidade entre aparentar ser moderno, e efetivamente ser moderno. Diante disso, procuraremos analisar esse novo conjunto ampliado de casas (seis exemplares, mapeados em figura 3) com um mesmo olhar, em que elegemos como categorias os temas "Técnica e Linguagem" e "Espaço e Movimento".

Figura 3: Recorte do mapa de João Pessoa – mapeamento das casas de Mário Di Lascio na AEP.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Um as faces mais modernas que outras

Para o estudo das 'técnicas e linguagens' adotadas nas casas de Mário Di Lascio tomamos como parâmetros as formas como foram resolvidas as aberturas, os fechamentos e as coberturas dessas edificações. Olhamos, mais precisamente, como esses elementos construtivos se constituíam e o modo como foram arranjados no invólucro das moradias. Ao examinar desse modo as residências de Mário Di Lascio edificadas na AEP, percebemos dois tipos de tratamentos à questão da técnica e linguagem das edificações.

O primeiro tipo de estratégia é adotado pelo conjunto de residências Diocélio Nascimento (1962), José Bronzeado (1963) e Adjanits Mesquita (1963), nas quais sua expressividade é

conferida pelos revestimentos diversificados e pelas esquadrias em veneziana e vidro dispostas nas fachadas, porém, tal materialidade é empregada de modo desigual pelas faces da edificação, resultando em umas mais modernas que as outras.

Nesses exemplares, nas fachadas de maior visibilidade a partir da rua e, conseqüentemente, maior diálogo com os jardins e o exterior, se utilizam esquadrias em veneziana e vidro de grandes dimensões, comumente de piso a teto, de modo que, nessas elevações predominam os vazios em relação aos cheios. Em contrapartida, nas fachadas voltadas para os fundos do lote, são utilizadas aberturas pequenas e pontuais, com folhas ou totalmente em vidro ou totalmente em venezianas, predominando os cheios aos vazios. Assim, nas faces mais valorizadas e sociais, as amplas aberturas promovem a pretendida permeabilidade espacial e visual entre exterior e interior, princípio atrelado ao movimento moderno. Por sua vez, implicitamente, o emprego de janelas ou portas em vãos maiores e contínuos sugere a adoção de um sistema estrutural atual, baseado na estrutura autônoma de concreto armado que possibilita lançar plantas e fachadas livres.

Além dessa hierarquia quanto ao emprego das esquadrias, é contrastante a distribuição dos materiais empregados como revestimentos. Enquanto que as paredes "principais" são revestidas por litocerâmicas que simulam tijolos aparentes, pedras rústicas, azulejos e pastilhas cerâmicas brancas, remetendo à arquitetura moderna de matriz carioca; as paredes voltadas para os fundos são simplesmente caiadas em branco, um acabamento notadamente mais simples – algo que pode ser averiguado, por exemplo, através dos registros fotográficos da residência Diocélio Nascimento (figura 4).

Figura 4: Residência Diocélio Nascimento – frente e fundos.
Fonte: Acervo pessoal.

Tal lógica é ressonante com as soluções para as coberturas. Com exceção da casa Diocélio Nascimento, na qual em todo imóvel se toma partido do telhado cerâmico com beirais aparentes apoiados sobre uma laje inclinada; nos outros dois se empregam platibandas no fechamento dos telhados, de modo a esconder seu caimento – entretanto, essa estratégia só é empregada nas faces mais valorizadas do imóvel, algo identificado por Chaves (2012) ao analisar a residência Bronzeado Sobrinho (quadro 1). Além disso, através do corte nas porções posteriores dessa residência percebe-se o emprego de um madeiramento como estrutura de sustentação do telhado, abrindo mão do sistema moderno composto por telhas escoradas diretamente sobre a laje. Na casa Adjanits Mesquita (quadro 1), por sua vez, essa ambigüidade é ainda maior: nos desenhos não se tem indícios de lajes. A linguagem moderna dada pelo volume trapezoidal e materialidade da fachada frontal nem se reproduz nas outras elevações, nem corresponde a um avanço técnico na execução da cobertura.

Enquanto isso, nos outros três imóveis da amostra, as casas Adrião Pires (1963), João Soares (1965) e José Farias Neves (1973 – ver quadro 1), são adotadas técnicas atuais à

época de suas construções, conseqüentemente, as faces das edificações possuem traços modernos e mais coerentes entre si. Por exemplo, em relação às coberturas, nestas três moradias se empregam materiais distintos para o telhado, porém elas se apoiam sobre sistemas de sustentação modernos, presentes ao longo de toda a residência.

2. Residência José Bronzeado (fachada e corte, respectivamente); Acervo PMJP.

3. Residência Adjanits Mesquita (fachada e corte, respectivamente); Acervo PMJP.

6. Residência José Farias Neves; Acervo Fúlvio Pereira.

Quadro 1: Quadro comparativo de fachadas e cortes. Enquanto que na casa 2 e 3 os elementos que compõem a cobertura são escondidas nas fachadas, na casa 6 a solução de telhado é aparente e igual em toda a moradia.

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.

Além disso, a rica materialidade das fachadas é constante nas quatro orientações. Importante ressaltar, entretanto, que essas três casas diferenciam-se das demais na relação entre construção, implantação e lote. Se as primeiras edificações podem ser caracterizadas como residências implantadas em lotes de gaveta, recuadas 1,5 m ou 2 m em uma das laterais e mais soltas na outra lateral; nestas três últimas situações averiguam-se terrenos amplos em ponta de quadra ou de esquina, possibilitando uma maior liberdade e distanciamentos dos perímetros da parcela.

Por conseguinte, constatamos a aplicação de revestimentos mais nobres e de um maior número de aberturas amplas, em diferentes direções do terreno. A variação das esquadrias parece ser norteadas por questões de ordem funcional: são menores e mais opacas (com venezianas) nas fachadas voltadas ao poente, protegendo sobre a incidência solar; e maiores e transparentes (com uma composição de partes em veneziana e partes em vidro), nas voltadas aos sul ou leste, favorecendo a iluminação e ventilação natural.

(Des)conexões

Na categoria 'Espaço e Movimento' buscamos entender as estratégias de conexão ou separação entre os espaços das cinco moradias³. Para tanto observamos os ambientes de mediação como os terraços e varandas, que podem ser interpretados como ambientes de permanência, bem como de passagem ao servir de comunicação entre interior e exterior; além disso, consideramos os espaços de deslocamentos mais efetivos, referentes à circulação vertical e horizontal – os corredores e halls, as rampas e escadas. Como essas mediações se configuram; o que conectam ou separam?

As casas Diocélio Nascimento (1962 – figura 5) e José Bronzeado (1963) apoiam-se em sistemas de organização espacial semelhantes. Verificamos a presença de terraços hierarquizados em duas categorias, os sociais e os de serviço. Quanto aos primeiros são posicionados nas laterais mais valorizadas, isto é, voltadas para a orientação solar mais amena, e onde se tem uma materialidade mais expressiva das fachadas. Esses terraços são amplos e possibilitam o acesso à moradia, abrindo para as salas de estar, de jantar, para um hall do quarto de hóspedes e para a escada que leva ao pavimento superior, sendo, portanto, um espaço que oferece diversas opções de movimento.

Figura 5: Plantas baixas da residência Diocélio Nascimento.
Fonte: Elaborado pelo autor.

³ A casa Adrião Pires foi retirada do estudo dessa categoria analítica por não possuímos informações suficientes sobre sua organização espacial.

Os terraços de serviço, por sua vez, são voltados para as laterais mais ocultas ou para os fundos; servem como intermediação indireta entre a cozinha e a área de serviço, localizada numa edícula aos fundos do lote em bloco autônomo. É na edícula onde estão localizados espaços de descanso e trabalho dos empregados: seus quartos, banheiros e a lavanderia.

Nessas duas primeiras casas, as escadas localizadas entre as salas de estar e jantar se configuram como único caminho para acessar o setor íntimo, localizado no pavimento superior, contendo quartos, banheiros e um corredor de uso exclusivo do morador. Esse corredor ajuda a definir um mezanino com pé-direito duplo, a partir desse ponto pode-se ter visibilidade de quase todo setor social. A escada, por sua vez, tem duplo papel. Além de promover a circulação vertical, serve como barreira, ao dividir espacialmente os ambientes sociais em duas partes, embora sejam visualmente integrados.

Estratégia semelhante de controle é encontrada na residência João Soares de Carvalho (1965 – figura 6), porém, ao invés de escada, o deslocamento vertical é promovido por dois lances de rampa. O primeiro lance liga o espaço social aos quartos dos filhos e hóspedes; o segundo lance conecta o corredor de acesso a esses quartos aos ambientes de uso exclusivo do casal. Por estarem em diferentes níveis, mas sobre um mesmo plano de cobertura, tais planos intermediários possibilitam vistas que garantem o controle sobre todo ambiente social das residências – principalmente a suíte e sala íntima do casal, através dos quais também se têm visibilidade para os jardins frontais e o quintal.

Figura 6: Plantas baixas da residência João Soares de Carvalho.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Na residência José Farias Neves (1973), por outro lado, o emprego da rampa não garante essa estratégia de visibilidade e controle identificados nos exemplares anteriores, sendo

confinada entre esquadrias e conectando os blocos monofuncionais em diferentes níveis. Chama-nos a atenção, entretanto, duas características dessa moradia: ser a única da amostra a possuir varandas nos dormitórios; e o fato de ter incorporado os espaços da edícula ao bloco de serviços, junto à cozinha e sala de refeições. Apesar disso, a área de serviço mantém a configuração de terraço – é um ambiente aberto ao exterior que intermedeia a cozinha e os quartos de empregados.

Nesse aspecto, sobre o terraço de serviço, a residência João Soares de Carvalho (1965) parece como uma solução intermediária entre a averiguada nas casas com edícula e a sem edícula. Nela, os ambientes de serviço são deixados nos fundos do lote, colados ao muro que demarcam seu limite; porém um terraço de serviço conecta diretamente essa área ao corpo principal da edificação. Não há uma separação tão drástica, no sentido de um bloco totalmente autônomo para o setor de serviço, mas ao mesmo tempo este se mantém pouco visível e distanciado dos demais setores.

Considerações

Diante desse das moradias de Mário Di Lascio construídas na Avenida Epiácio Pessoa à luz das categorias "Técnica e Linguagem" e "Espaço e Movimento", constatamos:

Em relação ao primeiro tema, notamos um conjunto de obras que almejam estar alinhadas às tendências estéticas e princípios vinculados à arquitetura moderna difundidas nos momentos de construção de cada casa, nos anos 1960 e 1970. Porém em algumas moradias esse anseio se expressa parcialmente, limitando-se às partes da edificação mais aparentes à sociedade – o que demonstra como determinadas soluções construtivas, além das vantagens funcionais, também foram adotadas com a finalidade de reafirmar um *status* moderno. Em outras, moradias, no entanto, essa abordagem se manifesta de modo mais integral, na totalidade do invólucro. Conjecturamos que tais variações podem ser decorrências das condições impostas pela localização e dimensão dos lotes, bem como das limitações ou facilidades financeiras dos encomendantes dessa arquitetura – o que determina o acesso a recursos materiais e humanos (materiais construtivos diferenciados, técnicas mais avançadas, mãos de obra especializadas, etc.).

Em relação à organização do espaço interior, os projetos de Mário Di Lascio expressam como uma série de características espaciais associadas à ideia de modernidade repercutiu na vida doméstica, ainda assim conservando certas tradições nos modos de morar. Por se tratar de um programa de necessidades tradicional, mais do que uma mudança material (referente aos novos equipamentos e eletrodomésticos destinados ao lar, por exemplo), as transformações se mostram principalmente a partir das conexões entre os espaços.

Enquanto que as casas assinalam uma crescente valorização da privacidade e individualidade dos dormitórios dos moradores, por meio da adoção de corredores, rampas ou escadas individuais para a circulação do setor íntimo; ao mesmo tempo, em alguns exemplares, passa a aproximar os espaços dos empregados ao setor social e em outros, explicita a segregação destes, através de edículas. Porém, em todo caso, se preservam estratégias para tornar esses ambientes menos visíveis aos visitantes, por meio de espaços mediadores como o "terraço de serviço".

Assim, se os terraços são utilizados num momento como uma mediação entre interior e exterior, somando às esquadrias amplas de veneziana e vidro, como meio de promoção da continuidade espacial e visual com a natureza; em outro momento são usados como artifícios para assegurar o distanciamento ou para ocultar usos e usuários que são tradicionalmente desprestigiados na organização dos espaços domésticos brasileiros.

Notamos, por fim, que as casas de Mário Di Lascio podem ser lidas por recorrentes e diferentes relações entre tradição e modernidade – sendo essa uma chave de leitura (ou forma de olhar) que parece abranger a heterogeneidade de seus projetos. Essa relação dicotômica em um momento se expressa de modo mais equilibrado, na associação entre materiais convencionais e técnicas atuais (nas esquadrias de veneziana e vidro, ou nas telhas cerâmicas sobre laje inclinada, por exemplo); em outro, através de uma justaposição de valores estéticos (frente moderna versus fundo tradicional); ou mesmo, por meio de contradições nos modos de morar (espaços integrados, mas usuários segregados).

Referências

- AFONSO, Filipe Valentim; COSTA, Surama V.; As novas (e não tão novas) moradias para uma cidade em expansão: a Avenida Epitácio Pessoa. In: MOURA FILHA, Maria Berthilde; CAVALCANTI FILHO, Ivan; COTRIM, Márcio. **Entre o rio e o mar: arquitetura residencial na cidade de João Pessoa**. João Pessoa: Editora da UFPB, 2016, P.232-255.
- AFONSO, Filipe Valentim. **Um olhar sobre a vitrine: os materiais e as técnicas construtivas das casas edificadas na Avenida Epitácio Pessoa, 1942 - 1976**. 2016. Trabalho final de Graduação. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.
- ARAÚJO, Ricardo Ferreira de. **Arquitetura residencial em João Pessoa - PB – A experiência moderna nos anos 1970**. 2010. 137 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2010.
- CHAVES, Carolina Marques. **Casa (moderna) brasileira: difusão da arquitetura moderna em João Pessoa 1950-60's**. Dissertação (mestrado). São Carlos, 2012.
- COTRIM, Marcio; TINEM, Nelci; VIDAL, Wylinna. **Casas de Mario Di Lascio nos anos 1970: rampas, meio níveis e divisão em dois núcleos**. In: Anais do 4º Docomomo Norte Nordeste. Natal/RN: UFRN, 2012. v. único.
- COSTA, Roberta Xavier da.. **Casas modernas na orla marítima de João Pessoa – 1960 a 1974**. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Natal: UFRN, 2011.
- COUTINHO, Marco Antônio Farias. **Evolução Urbana e Qualidade de Vida: O caso da Avenida Epitácio Pessoa**. Dissertação (mestrado). João Pessoa, 2004.
- LAVIERI, João Roberto; LAVIERI, Maria Beatriz Ferreira. Evolução urbana de João Pessoa pós-60. In: GONÇALVES, Regina Célia et al. **A questão urbana na Paraíba**. João Pessoa: Ed. Universitária/UFPB, 1999. (Coleção História Temática da Paraíba, v.3). p. 39-65.
- LEMONS, Carlos. **História da Casa Brasileira**. São Paulo: Ed. Contexto, 1996.
- MOURA FILHA, Maria Berthilde; CAVALCANTI FILHO, Ivan; COTRIM, Márcio. **Entre o rio e o mar: arquitetura residencial na cidade de João Pessoa**. João Pessoa: Editora da UFPB, 2016.
- PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Difusão da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974)**. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. São Carlos: EESC / USP, 2008.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da Arquitetura no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1995.
- ROCHA, Mércia Parente. **Manifestações da arquitetura moderna em João Pessoa**. Trabalho final de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa, 1987.
- TINEM, Nelci; COTRIM, Márcio. Uma cidade que deseja ser moderna. In: MOURA FILHA, Maria Berthilde; CAVALCANTI FILHO, Ivan; COTRIM, Márcio. **Entre o rio e o mar: arquitetura residencial na cidade de João Pessoa**. João Pessoa: Editora da UFPB, 2016, P.278-289.
- TINEM, Nelci; COTRIM, Márcio; TAVARES, M. A casa moderna. In: MOURA FILHA, Maria Berthilde; CAVALCANTI FILHO, Ivan; COTRIM, Márcio. **Entre o rio e o mar: arquitetura residencial na cidade de João Pessoa**. João Pessoa: Editora da UFPB, 2016, P.290-304.